

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/73>*Нархова Е.Н.**канд. социол. наук;**Пьянков С.А.**ORCID: 0000-0002-2640-9627;**Кузнецова А.И.**ORCID: 0000-0002-4667-8795**Уральский Федеральный Университет имени
первого президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия*

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ЮНОШЕСКИХ СЕКЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные факторы влияния на формирование активной позиции в сфере физической культуры и спорта. Результаты экспертного интервью подтверждают необходимость развития технологий формирования здорового образа жизни у молодого поколения в условиях цифровизации. Предлагается развитие спортивных юношеских секций на основе их популяризации в социальных сетях.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, юношеские секции, социокультурные факторы.

*Narkhova E.N., Ph.D.;**Pyanikov S.A.**ORCID: 0000-0002-2640-9627;**Kuznetsova A.I.**ORCID: 0000-0002-4667-8795**Ural Federal University named after
the first president of Russia B.N. Yeltsin,
Yekaterinburg, Russia*

SOCIOCULTURAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS YOUTH SECTIONS

Annotation. The article examines the socio-cultural factors of influence on the formation of an active position in the field of physical culture and sports. The results of the expert interview confirm the need to develop technologies for the formation of a healthy lifestyle among the younger generation in the context of digitalization. The development of sports youth sections on the basis of their popularization is proposed.

Keywords: sports, physical culture, healthy lifestyle, youth sections, socio-cultural factors.

Актуальность проблематики здорового образа жизни сложно переоценить. Многочисленные проблемы современного общества, ставшая уже традиционной интернет-зависимость, так и ситуативная неблагоприятная эпидемиологическая ситуация предполагает изучение влияния объективных условий на установки здорового образа жизни, мотивацию спортивного воспитания и спортивной деятельности различных групп общества, в

особенности молодого поколения. Без развития детского спорта невозможно говорить о здоровой нации.

Современный спорт занимает важное место как в физической, так и духовной культуре общества. Спортивная деятельность является способом не только сохранения здоровья нации, но и превентивного решения деструктивного поведения молодежи. Принимая во внимание, что формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи является одним из приоритетных направлений государства [8], эффективность решения национальной задачи здорового образа жизни является результирующей соединением интересов, задатков и способностей молодого поколения, ряда социокультурных факторов, среди которых необходимо отметить создание соответствующих спортивных объектов в населенных пунктах и увеличение количества детских спортивных школ и секций. Из ряда социокультурных факторов, в большой степени латентно влияющих на мотивационные установки, следует выделить художественную культуру, которая формирует паблисити спортивной сферы. Позитивное влияние оказывают такие фильмы как «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева, «Легенда номер 17» Николая Лебедева, а также «Лёд» режиссера Олега Трофима и «Гол» Дэнни Кэннона.

Но безусловно основным фактором является сама сфера физической культуры и спорта. Это и достижения российских спортсменов, победителей в медальном зачете Олимпиады 2014, которая проводилась в городе Сочи Краснодарского края. Проведение на высоком уровне олимпиады способствовало повышению политического на мировой арене и социального капитала в обществе, мотивируя спортивную деятельность. Проведение турнира Чемпионата Мира по футболу 2018 года также внесло значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры, тем самым были созданы возможности для занятия массовым спортом. Важным фактором по мнению профессиональных спортсменов- тренеров является совершенствование тренировочного процесса с погружением детей в социокультурную спортивную среду, знакомство их с достижениями спорта, с художественными произведениями, формирующими морально-волевые качества.

Еще одним очень значимым социокультурным фактором является институт семьи. Ценности, формируемы в семье, также несут высокую степень мотивации для занятия спортом и поддержания здорового образа жизни. Так институт семьи позволяет сохранять устойчивую мотивацию к занятию физической культуры не только у детей, но и населения в целом. Эту же идею рассматривает министр физической культуры и спорта Свердловской области, доктор педагогических наук, профессор Л.А. Рапопорт в своей работе: «Предполагается, что совместная деятельность ребенка и членов его семьи будет способствовать укреплению института семьи, формированию здорового образа жизни, а также устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом у населения.»

Важное место в системе физической культуры и спорта и в современной системе образования нашей страны занимают спортивные школы, которые имеют большие возможности для развития как специальных способностей (физических, психологических), так и для воспитания юных спортсменов. Система функционирования детско-юношеских спортивных школ сложилась еще в СССР. В основном благодаря ее наличию Советский союз лидировал на мировой спортивной арене. Любая спортивная секция является частью социальной системы и представляет собой целостную динамическую социально-педагогическую систему. Занимаясь физической культурой, молодые люди улучшают здоровье, физическую форму, развивают уверенность в себе, самодисциплину и выдержку. Сложно переоценить степень значимости их деятельности в сложных условиях рыночной экономики и цифровизации.

Осложняющим работу спортивных секций явилась неблагоприятная экологическая ситуация.

На период начала распространения коронавирусной инфекции, в начале 2020 года, детей школьного возраста и студентов перевели на дистанционное обучение. В последствии удаленных занятий с использованием современных технологий, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны, в октябре 2020 года сообщалось, что порядка 27% российских школьников проводят за гаджетами свыше восьми часов в день. Это следует из опроса, который провел образовательный центр Maximum Education (Известия iz: [сайт]. <https://clck.ru/YN4No>). Учитывая высокую степень погруженности в виртуальную реальность молодого поколения и с целью оптимизации социокультурного виртуального пространства, представляется целесообразным позиционировать деятельность спортивных школ, размещая рекламу, представляя сам тренировочный процесс, спортивные успехи и результаты, в социальных сетях и блогах. Необходимо увеличить степень репрезентации контента о спортивных школах. По запросу «детские спортивные школы и секции» в поисковике появляется информация о муниципальных организациях, а в социальных сетях преобладает количество сообществ, при отсутствии рекламы о них. В интернете присутствует крайне незначительное количество рекламы только частных спортивных секций и школ (футбол: частная детская школа «Футболика», «Легион»). В приложении «Карты» Екатеринбурга присутствует реклама 33-х детских спортивных секций, их количество и разнообразие достаточно велико, но при этом вышесказанном нами, в социальных сетях таких реклам не присутствует. Но дети не пользуются картами навигации и не могут увидеть их рекламу. Таким образом наблюдается противоречие между деятельностью спортивных школ и отражением этой деятельности в социальных сетях. Для решения данной задачи необходимо появление таргетированная реклама спортивных секций в соответствии с возрастом в социальных сетях, таких как «Вконтакте», «Тик-Ток» и «Instagram». Опираясь на статистику, в детских развлекательных приложениях зарегистрировано детей и подростков 89%. Т.И. Агинская и Т.А. Богданчикова подтверждают наше исследование, словами: «Таким образом, налицо недостаток понимания особенностей PR в спорте.»

Целью привлечения молодого поколения в детские спортивные, оздоровительные учреждения необходимо продвижение этой деятельности в социальных сетях: «Вконтакте», «Тик-Ток» и «Instagram».

Литература

1. Агинская Т.И., Богданчикова Т.А. Продвижение спортивного куба с помощью PR-технологий (на примере клуба настольного тенниса «УГМК») // Проблемы развития физической культуры, спорта и молодежной политики: Материалы VI Международной научно-практической конференции ИФКСИМП (г. Екатеринбург, 18 апреля 2012 г.). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. 256 с.
2. Корниенко Е.Л., Пруцков С.В. Проблемы и перспективы развития государственной политики в области управления физической культурой и массовым спортом в Российской Федерации // Научный альманах. 2015. № 11-1 (13). С. 307-310.
3. Мурзин Д.В., Ольховский Р.М. Вопросы правового регулирования общественно полезных услуг в области физической культуры и массового спорта // Российский юридический журнал. 2017. № 6. С. 172-183
4. Петунин С.С. Современный спорт как фактор социализации: проблемы и противоречия // Социальная политика и социология. 2010. № 2 (56). С. 208-215.

5. Рапопорт Л.А., Быкова Л.В., Лось М.В., Сапаров Б.М. Проект «Спорт-лидер» в семейном физическом воспитании в Свердловской области // Педагогическое образование в России. 2021. № 1. С. 116-120.

6. Рапопорт Л.А., Терентьев А.Е., Харитонов Е.В. Алгоритмизация инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. 2020. № 5. С. 98-99.

7. Саяпина С.Г. Актуальные проблемы исследований в области физической культуры и спорта // РЭУ имени Г.В. Плеханова Кемеровский институт (филиал). Форум молодых ученых. 2017. С. 162-167.

8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021).

© Нархова Е.Н., Пьянков С.А., Кузнецова А.И., 2021